

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

jan. 1940
17. jaarg.

Redactie:

PROF. DR. P. P. VAN BEKKUM —
G. P. J. HOGEWEG — T. KEUZEN-
KAMP — PROF. TH. LIMPERG JR.
— J. MODDERAAR — A. NIERHOFF
— M. PIMENTEL — H. R. REDER

Rubriek-redacteuren:

examen-vraagstukken:

M. G. MEIJ-KONING — P. W. TH.
GERBERS

literatuur:

DR S. KLEEREKOPER

beslechte geschillen:

PROF. MR. CH. ZEVENBERGEN

uit de financiële huishouding der overheid:

J. H. TEXTOR

uit het buitenland:

F. HAARBOSCH — CH. HAGEMAN
DRS D. NIJE — DRS W. P. DEN
TURK

efficiëntie:

R. W. STARREVELD

nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied van belastingen:

MR DR E. TEKENBROEK

repertorium van tijdschrift-literatuur:

L. A. BAKKER — DRS G. L. GROE-
NEVELD — DRS H. HAVERKAMP
— DRS P. F. R. STOL

Medewerkers buiten vaste rubrieken:

PROF. DR P. J. A. ADRIANI, J. P. CROIN, E. VAN DIEN,
MR A. DIRKZWAGER, J. H. P. DE L'ECLUSE, PROF. L. M.
FRASER, PROF. MR H. FRIJDA, H. H. M. FOPPE, DRS A.
M. GROOT, MR G. H. A. GROSHEIDE, DRS J. F. HACCOU,
J. VAN HAMERSVELD, E. E. HARMSSEN, L. VAN KAMPEN,
T. KEUZENKAMP, W. H. MEIJBURG, LEON MICHEL,
J. OLIE JR., RENÉ PEPIOT, PROF. DR N. J. POLAK, MR
M. VAN REGTEREN ALTENA, A. M. VAN RIETSCHOTEN,
PROF. DR K. SCHMALTZ, MR DR F. E. SCHMEIJ, E. B. W.
SCHUIITEMA, MR DR A. STERNHEIM, PROF. M. STRAD-
LING, DR J. G. STRIDIRON, E.A.

Copie van ingezonden bijdragen wordt niet teruggegeven.
Nadruk geoorloofd, mits de bron wordt genoemd. —
Boeken ter recensie en alle andere stukken voor de redactie
zende men aan den

Secretaris der Redactie:

MR TH. LIMPERG

Amsterdam-C. Heerengracht 455, telefoon 37814

Uitgever:

J. MUUSSES

Purmerend, Kerkstraat 20, tel. 77, postgiro 15062

Versijnt maandelijks behalve in de maand augustus
Men abonneert zich voor den geheelen jaargang
Abonnement per jaar f 10.—, franco per post f 10.24 buitenland f 10.60

no. 1

Inhoud:

Van de Redactie blz. 2

Accountancy en Beroepsethiek blz. 2

door Dr L. H. BELLE
met naschrift van Prof. TH. LIM-
PERG Jr.

De beroepsopvattingen en de accountantsverklaring
in Amerika blz. 9

door R. A. DIJKER

Wiskundige analyse en bedrijfs-economische theorie
(enkele opmerkingen n.a.v. de Openbare Les van
Dr S. Kleerekoper) blz. 10

door J. PINKHOF

Beslechte geschillen blz. 12

Endossement en compensatie

door Prof. Mr CHR. ZEVEN-
BERGEN

Boekbespreking blz. 15

Enige beschouwingen over de verhouding tusschen
klein- en grootwinkelbedrijf inzonderheid met betrek-
king tot het eenheidsbedrijf;

Enquêtes vanwege buitenlandsche regeeringen aan-
gaande het grootbedrijf in den detailhandel, inzon-
derheid met betrekking tot het eenheidsprijsbedrijf;

twee prae-adviezen door Mr F. L. Polak

besproken door H. J. VAN DER
SCHROEFF

Ingezonden blz. 16

door M. C. BOAS, met naschrift
van Drs D. NIJE

Examenopgaven: Rijksaccountantsdienst; Examen in-
richtingsleer October 1939 blz. 17

Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied
van accountancy en bedrijfshuishoudkunde blz. 18

Boeken-repertorium blz. 20